

ҲОШИМИЙ-РАФСАНЖОНИЙ ПРЕЗИДЕНТЛИК ДАВРИДА ЭРОН СИЁСИЙ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР

ХОДЖИМУРАТОВА ДИЛШОДА

Тошкент давлат шарқшунослик университети тадқиқотчиси

Аннотация. Мақолада ислом инқилоби натижасида янги теократик бошқарув тизими жорий этилгани ва мамлакатнинг ички ва ташқи сиёсатини трансформация қилиш жараёнлари ўрганилган. Шунингдек, 1989-1997 йиллари Али Акбар Ҳошимий-Рафсанжонийнинг президентлик давридаги прагматик сиёсат йўналишлари, иқтисодий ислохотлар, жамиятни либераллаштириш ҳамда президентлик ҳокимиятини кучайтиришга қаратилган ташаббуслари таҳлил қилинди.

Калит сўзлар. Эрон, Рухулло Хумайний, Али Акбар Ҳошимий-Рафсанжоний, “иккинчи республика”, жамиятни либераллаштириш, ислохотлар.

РЕФОРМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИРАНА В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ХАШЕМИ РАФСАНДЖАНИ

ХОДЖИМУРАТОВА ДИЛШОДА

Исследователь Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация. В статье рассматривается введение новой теократической системы управления в результате Исламской революции и процессы трансформации внутренней и внешней политики страны. Также, были проанализированы прагматичные направления политики, экономические реформы, социальная либерализация и инициативы, направленные на укрепление президентской власти в период президентства Али Акбара Хашеми-Рафсанджани с 1989 по 1997 год.

Ключевые слова: Иран, Рухолла Хомейни, Али Акбар Хашеми Рафсанджани, «вторая республика», либерализация общества, реформы.

REFORMS IN IRAN'S POLITICAL SYSTEM DURING HASHEMI RAFSANJANI'S PRESIDENCY

KHODJIMURATOVA DILSHODA

Researcher at Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. This article examines the transformation processes of Iran's domestic and foreign policy following the Islamic Revolution, which introduced a new theocratic system of governance. It also analyzes the pragmatic political approaches, economic reforms, initiatives aimed at liberalizing society, and efforts to strengthen presidential power during the presidency of Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989–1997).

Keywords: Iran, Ruhollah Khomeini, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, “second republic,” liberalization of society, reforms.

Эронда 1979 йили амалга оширилган ислом инқилоби монархия тузумига барҳам бериб, мамлакатда диний-сиёсий тизимнинг янги моделини яратди. Эрон давлатчилиги теократик тамойилларда ташкил этилганидан буён унинг сиёсий тизими муайян

трансформацияга учради. Сиёсий тизимнинг либераллашиб бораётгани Эронда давлат тизими модернизация қилинаётганига ишора қилади.

1990-йиллардан бошлаб Эрон ташқи сиёсати ички ва ташқи омиллар таъсирида трансформация бўлди. Халқаро ва минтақавий майдондаги вазият ҳамда ҳарбий-сиёсий конъюктуранинг ўзгариши Эрон ташқи сиёсати концепцияларининг қайта ишлаб чиқишни ва янги ҳамкорлик йўналишларини излашни тақозо этди. Бундай шароитда 1979-1989 йиллар Эрон ташқи сиёсатининг асосий принципларидан бири бўлган “на Шарк, на Ғарб – фақат Ислом” шиори ўз долзарблигини йўқотди. Эроннинг икки рақобатчи куч ўртасида мувозанатни сақлашга қаратилган анъанавий ташқи сиёсат концепцияси янги дунё тартиби шаклланаётган даврда талабга жавоб бермай қолди.

Сиёсий тизим ислохотининг биринчи босқичи Рухулло Хумайний вафот этган ва янги Олий раҳбар сайланган даврга тўғри келади. Прагматик ташқи сиёсат тарафдори бўлган Али Акбар Ҳошимий-Рафсанжоний 1989 йилда президентликка сайланиб, ҳокимият тепасига келиши Эроннинг ички ва ташқи сиёсатини янада мўътадиллаштириш имконини берди. Эроннинг 1980-йиллардаги ташқи сиёсатига хос бўлган глобал ислом инқилобини амалга ошириш борасидаги радикал риторика йўқолди. Бундай шароитда А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний асосий фаолиятини миллий иқтисодиётни либераллаштириш масалаларига қаратди. Жумладан, у ҳокимият фаолиятини назорат қилиш ва давлатнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқувчи Факихлар кенгашини тузиш ташаббусини илгари сурди. Эътиборга лойиқ томони шундаки, Эрон Конституциясида Факихлар кенгашини ташкил қилиш мумкинлиги белгиланган бўлсада, ушбу норма амалиётга жорийланмаган¹.

А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний ўзининг президентлик даврида президент ҳокимиятини кучайтиришга ҳаракат қилди. Зеро, Эрон давлат бошқарувининг турли хил тузилмалари бевосита ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятига араллашиб, мамлакатда кенг кўламли ислохотлар дастурларининг амалга оширилишига тўсқинлик қиларди. Унинг парламентдаги тарафдорлари президентлик ваколатига қўйилган икки муддатли конституциявий чекловни бекор қилишни таклиф қилдилар. Бироқ парламентдаги ислохотчилар блоки вакилларининг президент мавқеини мустаҳкамлаш ва ваколатларини кенгайтиришга қаратилган барча уринишлари режа бўйича кутилган натижаларни бермади.

Ғарб тадқиқотчилари А.А.Ҳошимий-Рафсанжонийнинг президентлик йилларини “иккинчи республика” ёки “савдо-буржуа республикаси” даври деб аташади². А.А.Ҳошимий-Рафсанжонийнинг ички ва ташқи сиёсатга мослаштирилган прагматик либерал курси ислом модернизми ғояларига асосланган жамиятни ижтимоий-сиёсий либераллаштириш жараёни бошланишига олиб келди.

Сиёсий партиялар фаолиятини тартибга солувчи қонун 1981-йилда қабул қилинган бўлсада, аммо Ислом Республикаси Партияси тарқалиб кетмагунича бошқа партиялар фаолияти расман тақиқланган эди. Партиялар фаолияти ташкил этилишининг янги босқичи хусусияти шунда эдики, партиялар уламоларнинг икки сиёсий бирлашмаси – консерватив мавқедаги Курашаётган рухоният жамияти ҳамда сўл мавқедаги Курашаётган рухоният уюшмаси атрофида шаклланди. Биринчи ташкилот шафелигида 17 та консерватив қарашга эга бўлган кичик партия ва ташкилотларни бирлаштирувчи “Имом сиёсати тарафдорлари fronti” тузилди. Рухонийлар барча сиёсий жараёнларда етакчи куч бўлишда давом этдилар. Баъзи тадқиқотчилар 1990-йилларни авторитаризмдан

¹ Дунаева Е. Политическая система Исламской Республики Иран: вызовы либеральной модернизации // «Восток (Oriens)», 2016 г., № 1, С. 113.

² Ansari.Ali M. Iran, Islam and Democracy: The Politics of Managing Chance. – Ginkgo Library, 2019. P. 54.

“декоратив демократия”га ўтиш даври деб атайдилар. Чунки тадқиқ этилаётган даврда Эрон жамиятида “хукмрон доираларнинг мафкуравий зулмидан қутулиш истаги”³ пайдо бўлгани қайд этилди.

Эронлик экспертлар фикрича, бу жараён айрим сиёсатчиларнинг теократик тузумга республика қиёфасини бериш истаги билан изоҳланади. Бироқ “декоратив демократия” тушунчасидан фойдаланилганда ҳам сиёсий ҳаётда ошкораликни кучайтириш ва иқтисодий эркинлаштириш сиёсатини амалга ошириш ташаббуслари ҳокимият ваколати берилган дин арбобларидан чиқишини, янги партияни шакллантириш қарори фақат Олий раҳбар розилиги билан қабул қилинишини, сайловларга номзодлар руҳоният томонидан кўрсатилишини инобатга олиш керак.

Айни вақтда ислом инқилоби давом этаётган даврда шиа уламоларининг ислом модернизми ғояларини қўллаб-қувватлаган баъзи вакиллари ислом тузумини сақлаб қолган ҳолда сиёсий ҳаётда теократик компонентни чеклаш тарафдори бўлганлар.

Ислохотчилар блокадаги нуфузли шахслардан бўлган А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний ислом инқилоби етакчиси Р.Хумайний ҳамда Олий раҳбар А.Хоманайининг энг яқин дўстларидан бири эди. Эронликлар А.А.Ҳошимий-Рафсанжонийни “Амир Кабир” деб номлардилар⁴. У 1978-1979-йиллардаги ислом инқилобида ўзини қатиятлиги ва лидерлик сифатларини ёрқин намоиш этган. Р.Хумайний, А.Хоманай, М.Бехештий, А.Мўнтазирий, А.Шариатмадорий каби давлат арбоблари билан бирга республика ва унинг институтларини тузиш, хусусан, Ислам инқилоби посбонлари корпусини ташкил қилишда иштирок этган.

Эрон давлат бошқаруви тизими трансформацияси ҳамда унинг асосида мамлакат ички сиёсати концептуал ўзгаришида А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний амалга оширган кенг қўламли ислохотлар муҳим аҳамиятга молик. Эътиборга лойиқ томони шундаки, у прагматик сиёсатчи сифатида жорий воқеа-ҳодисалар ва шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда ўз қарашлари ва ёндашувларини ўзгартириб борган. Унинг қарашлари жамият ва дунёда бўлаётган ишларга мос равишда ўзгариб турган, баъзан эса сиёсий конъюнктура натижасида юзага келган. Ўз фаолияти давомида мамлакат учун муҳим масалаларни ҳал қилишга ноодатий ёндашувларни қўллаган. Гарчи унинг сиёсий қарашлари ўзгариб турган бўлса-да, доим кучли диний эътиқодини сақлаб қолган⁵.

Эрон ҳокимиятида икки рақобатчи гуруҳ (консерваторлар ва ислохотчилар) мавжудлиги, уларнинг стратегик ички сиёсат масалаларида ўзаро қарама-қаршилиги изчил ва барқарор давлат сиёсий курсини ишлаб чиқиши ва амалга оширилишига тўсқинлик қилди. Шунга қарамай президент А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний ташқи сиёсатда Эрондаги кенг қўламли ислохотлар учун муҳим масалаларда, хусусан, АҚШ билан муносабатларни йўлга қўйишда консерватив муҳолифатнинг таъсирини енгиллашга муваффақ бўлди⁶.

1990-йиллар бошида халқаро ва минтақадаги ҳарбий сиёсий вазият Эрон Олий раҳбариятидан мамлакатнинг истиқболдаги ривожланиш стратегиясини жорий воқелиқдан келиб чиққан ҳолда янгитдан белгилаб олишни тақазо этди. Мазкур омиллар

³ حسین بشیریه دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی نگاه معاصر. 2002. ص. 192.

⁴ Amir Kabir (to‘liq ismi Mirzo Toqixon Amir Nizam) – 1848-1851-yillarda Eronning bosh vaziri bo‘lgan. Mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim islohotlarni amalga oshirgan. Xususan, 1851-yili “Dorulfunun” oliy ta‘lim muassasasini tashkil etdi.

⁵ Кокликов В.О. Религиозная деятельность Али Акбара Хашеми Рафсанджани // Вестник РГТУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2020. № 4. С. 203–217.

⁶ Орлов Е.А. Исламская Республика Иран: возвращение к идее региональной державы // Новые тенденции во внешней политике ИРИ (90-е годы)... Указ. соч. 1998. – С. 95.

қаторида Эрон-Ироқ урушида вайрон этилган иқтисодиётни тиклаш орқали барқарор иқтисодий ўсишга эришиш ва ички молиявий инқирозни енгиш, демографик сиёсатни қайта кўриб чиқиш, янги иш ўринларини яратиш, ижтимоий ҳимояни кучайтириш, хусусан, ёшлар учун ижтимоий лифтни таъминлаш масалалари зикр этилади. Юқорида кўрсатилган вазифалар А.А.Ҳошимий-Рафсанжонийдан зудлик билан ички ва ташқи сиёсат концепциясини консерваторлар устуворлик қилувчи парламент тасдиғидан ўтказишни талаб қиларди.

Эрон Олий раҳбарияти давлатнинг истиқболдаги ички ва ташқи сиёсати борасида икки хил фикрда эди. Аксарият Эрон дунёда яққаланиб қолишига барҳам бериш ва мамлакатни иқтисодий тикланиш йўлига қўйиш учун ташқи сиёсатда диний риторикадан воз кечиш кераклигига амин эди. Аммо А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний ва унинг тарафдори бўлган парламент раиси бошчилигидаги кўпчилик Ғарбга қарши кескин сиёсатни ёқловчи гуруҳларнинг қаршилигига дуч келаверди. Бунга жавобан А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний “радикал риторика Эронни янада яхши ишлашга мажбурлай олмайди... Эрон ўзининг ташқи сиёсатидаги мақсадларини душман орттирмай амалга ошириши керак”⁷, — деб таъкидларди. Унга “Ғарб билан ҳамкорлик исломни таҳқирлаш” деб ҳисобловчи Бош вазир М.Мусавий ва бошқа радикал консерваторлар қарши чиқишди. Аммо прагматик кайфиятдаги рухоният вакилларининг воқеа-ҳодисаларни реал баҳоланган хулосалари инобатга олинмади⁸.

1990-йиллар ўрталаридан бошлаб, аҳолининг сиёсий фаоллиги нисбатан ошгани кузатилди. Мамлакатда турли хил сиёсий платформалардаги партиялар ва нодавлат ташкилотлар юзага кела бошлади. 1996-йилда ўтказилган парламент сайловлари жараёнида ижро ҳокимиятидаги А.А.Ҳошимий-Рафсанжоний ғояларини қўллаб-қувватловчи прагматик фикрлайдиган юқори ва ўрта бўғин раҳбарлари янги жамоат ташкилоти – “Бунёдкорлар” партиясини туздилар. Мазкур партиянинг фаолияти жамиятда либерал кайфиятлар кучайишига, ижтимоий ҳаракатларнинг фаоллашишига ҳамда фуқароларнинг сиёсатдаги иштироки кенгайишига хизмат қилди.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Эрон Ислом Республикасининг 1990-йиллар охири – 2000-йиллар бошидаги сиёсий тараққиётининг таҳлиliga кўра, давлат бошқаруви тузилмасида конструктив ўзгаришлар амалга оширилмаган. Мамлакатда теократик ҳокимиятнинг устуворлиги борасидаги норма сақланиб қолганига қарамай, сиёсий ҳаётни либераллаштириш жараёни давом этган. Сиёсий партиялар ва жамоат ташкилотлар изчиллашгани, фуқароларнинг сиёсий фаоллиги кенгайиб бораётгани, жамоатчилик кайфияти аста-секин демократлаштириш фойдасига ўзгариб бораётганини кўрсатади. Ғарбдагидан фарқ қилувчи шаклда кечаётган либераллаштириш даври мураккаб ва ноаниқ бўлиб, ҳокимият тузилмаларида зиддиятлар кучайиши давом этмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Дунаева Е. Политическая система Исламской Республики Иран: вызовы либеральной модернизации // «Восток (Oriens)», 2016 г., № 1.
2. Ansari.Ali M. Iran, Islam and Democracy: The Politics of Managing Chance. – Gingko Library, 2019.

⁷ Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979 – 2010 гг.): дис. ... д-ра ист.наук. – М., 2012. – С. 239.

⁸ Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979 – 2010 гг.): дис. ... д-ра ист.наук. – М., 2012. – С. 239.

3. Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979 – 2010 гг.): дис. ... д-ра ист.наук. – М., 2012.
4. Кокликов В.О. Религиозная деятельность Али Акбара Хашеми Рафсанджани // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2020. № 4. С. 203–217.
5. Орлов Е.А. Исламская Республика Иран: возвращение к идее региональной державы // Новые тенденции во внешней политике ИРИ (90-е годы)... Указ. соч. 1998. – С. 81-93.
6. Дунаева Е. Политическая система Исламской Республики Иран: вызовы либеральной модернизации // «Восток (Oriens)», 2016 г., № 1.
7. حسین بشیریه دیباچه‌های بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی نگاه معاصر. 2002. ص. 192.

